

УДК 581.24:581.527

МИКСОГАСТРОВЫЕ СЛИЗЕВИКИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В.

Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина, биологический факультет, кафедра микологии и фитоиммунологии. Адрес: пл.Свободы, 4, Харьков, 61077, Украина. E-mail: protista@mail.ru

Приведены результаты первого за последние 90 лет исследования микобиоты миксогастровых слизевиков Левобережной лесостепи Украины (Харьковская область). Сообщается об обнаружении в этом регионе 43 видов миксогастрiid, 22 из которых впервые приводятся для Левобережной лесостепи, 10 - впервые для левобережья Украины, и 8 - впервые для Украины в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миксогастровые слизевики, микобиота, Украина.

Миксогастровые слизевики или миксогастриды (*Muxogastres* Fries, 1829; =*Muxogastriodes* Kusakin, Drozdov, 1997) - своеобразная группа грибоподобных организмов, распространенных на всех континентах, кроме Антарктиды. Они встречающиеся почти во всех климатических зонах, но, как правило приурочены к влажным биотомам, например - к подстилке широколиственных лесов [1-3].

Миксогастриды широко представлены в микобиоте многих европейских стран, и в том числе - в Украине. На территории Украины они впервые были отмечены в 1868г. Н.Борщевым, исследовавшим флору окрестностей г.Чернигова [4]. Во второй половине XIXв. миксогастрид Украины изучали Я.Я.Вальц и А.Ришави (1871г.), а также Й.Крупа (1889г.), а в начале XXв. - Р.Гутвинский (1901г.), А.Ячевский (1907г.), К.Рупперт (1909г.), Б.Намысловский (1910-1914гг.), К.Стекки (1910г.) и А.Водзичко (1911г.) [5-13].

С 20-х годов XX столетия число работ по миксогастровым слизевикам Украины значительно снижается. Микобиота миксогастрiid Западной Украины изучается Й.Яроцким (1931г.) и Г.Кржеменевской (1934г.) [14, 15]. В центральной части Украины подобные исследования проводят М.Пидопличко (1932г.) и З.Лавитская (1949г.) [16, 17].

С 1949г. и вплоть до 80-х годов XX века миксогастриды в Украине практически не исследуются [18]. В 1988г. Ю.К.Новожилов дополняет сведения о миксогастридах южного Крыма [2]. В 1996г. И.Дудка и Т.Кривомаз приводят новые данные о микобиоте слизевиков Украинских Карпат, а в 1999-2000г. И.Дудка с соавторами дополняет сведения о миксомицетах Крыма [18-20].

В настоящее время на территории Украины обнаружено 145 видов миксогастровых слизевиков. Из них 122 известны из Правобережья, и лишь 54 - из Левобережья, где слизевики изучены значительно хуже. Среди геоботанических районов Украины по числу видов миксогастрiid лидирует Полесье (92 вида),

несколько уступают ему Карпаты (56 видов), Горный Крым (55 видов) и Лесостепь (54 вида); в Степной зоне обнаружено всего 2 вида миксогастрид [3, 18-21]. Подобное распределение обусловлено приуроченностью большинства слизевиков к влажным широколиственным лесам, обычным для Полесья, встречающимся в Карпатах, Крыму и Лесостепи и отсутствующим в Степи.

Среди регионов Украины, Левобережная лесостепь является одним из наименее изученных с точки зрения микобиоты слизевиков. Миксогастриды впервые были исследованы здесь А.А.Ячевским в 1907г. [8], и с тех пор не было опубликовано ни одной оригинальной работы по слизевикам этого района. А.А.Ячевский обнаружил в лесах Левобережной лесостепи 8 видов миксогастрид: *Cribraria aurantiaca* Schrad., *C. cancellata* (Batsch.) Nann.-Brem., *Fuligo septica* (L.) Wigg., *Lycogala flavo-fuscum* (Ehr.) Rostaf., *Physarum leucopus* Link., *Reticularia lycoperdon* Bull., *Stemonitis ferruginea* Ehr. и *Trichia decipiens* Macbr. Все перечисленные виды являются космополитами, и широко распространены по территории Украины [3].

Наши исследования являются первой за 90 лет работой посвященной миксогастридам Левобережной лесостепи. Материалом исследования послужила коллекция плодовых тел миксогастрид, собранная нами в мае-декабре 2000г. в трех районах Харьковской области: в Золочевском (в лесополосе в окрестностях пос.Светличный) Змиевском (в пойменной и нагорной дубраве в окрестностях с.Гайдары), и Харьковском (в нагорной дубраве в окрестностях г.Харькова). Для выявления эпифитных миксомицетов, обитающих на коре живых деревьев, применялся метод влажной камеры [2]. Изучение собранного материала проводилось с помощью микроскопа МБР-1. Определение видовой принадлежности обнаруженных миксогастрид осуществлялось с использованием определителей А.Ячевского [8], С.Ф.Морочковского с соавт. [21], и Ю.Новожилова [3].

В результате проведенных исследований, на территории Левобережной лесостепи Украины выявлены представители 43 видов миксогастровых слизевиков, три из которых (*F. septica*, *R. lycoperdon* и *C. cancellata*) ранее отмечались в этом регионе. Остальные 40 видов приводятся исследуемого региона впервые*. Пять видов, отмеченных А.Ячевским в окрестностях Харькова, в наших сборах отсутствовали: *C. aurantiaca*, *L. flavo-fuscum*, *Ph. leucopus*, *S. ferruginea* и *T. decipiens*. Это может быть связано как с изменением флористического спектра миксогастрид Левобережной лесостепи, так и с недостаточным объемом проведенного исследования.

Из 40 видов, впервые отмеченных нами в исследуемом регионе, 22 впервые приводятся для Левобережной лесостепи: *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers., *A. denudata* (L.) Wettst., *A. globosa* Schw., *A. insignis* Kalchbr., *A. obvelata* (Oeder) Onsberg, *A. pomiformis* (Leers) Rost., *Craterium leucocephalum* (Pers.) Ditmar, *Didymium melanospermum* (Pers.) Macbr., *Hemitrichia clavata* (Pers.) Rost. in Fuckel, *Leocarpus*

* - Следует отметить, что такие распространенные и широко известные виды, как *Lycogala epidendrum*, *Mucilago crustacea*, *Tubifera ferruginosa* и др. ранее неоднократно отмечались в исследуемом регионе, однако данные об их обнаружении никогда не публиковались.

fragilis (Dick.) Rost., *Lycogala epidendrum* (L.) Fr., *Metatrichia vesparium* (Batsch.) Nann.-Brem., *Mucilago crustacea* Wigg., *Paradiachaeopsis solitaria* (Nann.-Brem.) Nann.-Brem., *Perichaena corticalis* (Batsch.) Rost., *Physarum viride* (Bull.) Pers., *Stemonitis axifera* (Bull.) Macbr., *S. fusca* Roth., *S. smitii* Macbr., *Trichia favoginea* (Batsch.) Pers., *T. varia* (Pers.) Pers., *Tubifera ferruginosa*, (Batsch.)Gmel.

Кроме того, 10 видов миксогастрид приводятся нами впервые для Левобережья Украины: *Badhamia macrocarpa* (Ces.) Rost., *B. utricularis* (Bull.) Berk., *Comatricha irregularis* Rex, *Cribraria violacea* Rex, *Didymium clavus* (Alb. et Schw.) Rab., *D. squamulosum* (Alb. et Schw.) Fr., *Hemitrichia serpula* (Scop.) Rost. in Lister, *Physarum globuliferum* (Bull.) Pers., *Trichia botrytis* (Gmel.) Pers., *T. contorta* (Ditmar) Rost.

Наконец, 8 видов обнаружены нами впервые для всей территории Украины: *Arcyria carnea* (G.Lister) G.Lister, *Calomyxa metallica* (Berk.) Nieuwl., *Comatricha ellae* (Hark.) Hark., *Diderma deplanatum* Fr., *Didymium iridis* (Ditmar) Fr., *Licea tenera* Jahn, *L. variabilis* Schr. и *Physarum notabile* Macbr. Ниже приводятся сведения о местонахождении этих видов.

Arcyria carnea - на гнилой древесине *Quercus robur* в пойменной дубраве в окрестностях с.Гайдары (Змиевской р-н.);

Calomyxa metallica - на коре *Populus tremula* в пойменной дубраве в окрестностях с.Гайдары (Змиевской р-н.);

Comatricha ellae - на гнилой древесине *Quercus robur* го в пойменной дубраве в окрестностях с.Гайдары (Змиевской р-н.);

Diderma deplanatum - на гнилом стебле *Helianthus annuus* в лесополосе в окрестностях пос.Светличный (Золочевский р-н.);

Didymium iridis - на коре *Acer negundo* в лесополосе в окрестностях пос.Светличный (Золочевский р-н.);

Licea tenera - на гнилой древесине *Quercus robur* в пойменной дубраве в окрестностях с.Гайдары (Змиевской р-н.);

Licea variabilis - на дернине мха *Pylasia sp.* в нагорной дубраве в окрестностях с.Гайдары (Змиевской р-н.);

Physarum notabile - на гнилом стебле *Helianthus annuus* в лесополосе в окрестностях пос.Светличный (Золочевский р-н.).

Список литературы

1. Кусакин, О.Г., Дроздов, А.Л. Филема органического мира. Ч.2. СПб.: Наука, 1997. 381с.
2. Новожилов Ю.К. Эпифитные миксомицеты Некоторых районов СССР. Анализ распределения по типам субстратов и местообитаниям // Микол. и фитопатол. - 1988. Т.22. Вып.. С.301-307.
3. Новожилов Ю.К. Определитель грибов России: отдел Слизевика. Вып.1. Класс Миксомицеты. СПб.: Наука, 1993. 288с.
4. Borszschow N. Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Czernigoff // Bull. Acad. Imp. Petrip. 1868. P.219.
5. Вальць Я.Я., Ришави А. Списокъ коллекциі миксомицетовъ и грибовъ, собранныхъ А.С.Роговичемъ, Я.Я.Вальцемъ и А.Ришави // Зап. Кіев. Общ. Естествоисп. 1871. Т.II, Вып.II. С.1-25.
6. Krupa J. Zapiski mycologiczne przewazne z okolic Lwowa i Karpat Stryjskich // Spraw. Kom. Fizyogr. 1889. 23. S.141-169.
7. Gutwinski R. Materialy do flory sluzowcow (Mухомycetes) Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. 1901. 35. S.73-77.
8. Ячевский А.А. Микологическая флора Европейской и Азиатской Россіи. Т.2: Слизевика. М.: Рихтеръ, 1907. 410с.
9. Rouppert K. Zapiski grzyboznawcze z Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. 1909. 42. S.31-38.
10. Namyslowski B. Przychynek do mykologii Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. 1910. 44. S.43-48.
11. Namyslowski B. Sluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny // Pam. Fizyogr. 1914. 22. S.1-150.
12. Stechi K. Przychynki do mykologii Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. 1910. 43. S.49-56.
13. Wodziczko A. Materialy do mykologii Galicyi // Spraw. Kom. Fizyogr. 1911. 45. S.40-57.
14. Jarocki J. Mycetoza from Chornohora Mountains // Bull. Intern. Acad. Pol. Sc. 1931. 11. N3-5. P.447-464.
15. Krzeminiowska H. Sluzowce Karpat Wschodnich // Kosmos. 1934. 59. S.207-223.
16. Підопличко М.М. Критичні матеріали до флори міксомицетів України // Журн. Біоботанічного циклу АН УРСР. 1932. №3-4. С.69-102.
17. Лавітська З.Г. Матеріали до флори слизовиків (Mухомycetes) району Середнього Дніпра // Пр. Канів. Біогеографю заповідника. К., 1949. №7. С.47-49.
18. Дудка І.О., Кривомаз Т.І. Нові види міксомицетів з Українських Карпат // Укр. ботан. журн. 1996. Т.53, №6. С.710-716.
19. Дудка І.О. Нові для України види нівальних міксомицетів з Криму. // Укр. ботан. журн. 2000. Т.57, №1. С.57-61.
20. Дудка І.А., Кузуб В.В., Романенко Е.А. Миксомицеты ялтинского горно-лесного заповедника // Микол. и фитопатол. -1999. Т.33. Вып.5. С.307-313.

21. Морочковський С.Ф., Зерова М.Я., Дудка І.О. та ін. Визначник грибів України. Т.1.: Слизовики; Гриби: Архіміцети, Фікоміцети. К.: Наукова думка, 1967. 254с.

МІКСОГАСТРОВІ СЛИЗОВИКИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Акулов О.Ю., Леонтєв Д.В.

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, біологічний факультет, кафедра мікології та фітоімунології. Адреса: пл.Свободи, 4, Харків, 61077, Україна. E-mail: protista@mail.ru

Наведені результати першого за останні 90 років дослідження мікобіоти міксогастрових слизовиків Лівобережного лісостепу України (Харківська область). Повідомляється про знахідку у цьому регіоні 43 видів міксогастрид, 22 з яких уперше наведено для Лівобережного лісостепу, 10 - вперше для Лівобережжя України, та 8 - вперше для України в цілому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: міксогастрові слизовики, мікобіота, Україна.

MYXOGASTRES OF UKRAINIAN LEFT-BANK FOREST-STEPPE

Alexandre Ju. Akulov, Dmitry V. Leontjev

Kharkov national university, biological faculty, sub-faculty of mycology and phytoimmunology; Adress: Svobody sq., Kharkov, 61077, Ukraine; E-mail: protista@mail.ru.

Results of the first of last 90 years investigation of myxogastric slime-molds in Ukrainian Left-bank forest-steppe (Kharkov region) are listed. Discovery in this region of 43 myxogastres species is reported. For 22 of these species it is a first find in Left-bank forest-steppe, for 10 ones - a first find in Left-bank Ukraine, and 8 of myxogastres species are reported in Ukraine at first.

KEY WORDS: Myxogastres, mycobiota, Ukraine.